

MUSTAQILLIK VA MILLIY BIRLIKNING POYDEVORI

Diyorbek TURAYEV

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti talabasi,
turdiyevdilmurod469@gmail.com*

ORCID: 0009-0006-9798-7375

Annotatsiya: *Ushbu maqola o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi shuningdek o'zbek tilini davlat tili martabasiga olib chiqish yo'llari va shu yo'ldagi harakatlar, 35 yil ichida davlat tiliga berilgan e'tibor xususan hukumatimiz tomonidan amalga oshirilgan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.*

Kalit so'zlar: davlat tili, konstitutsiya, o'zbek tili, jadidlar, "Davlat tili haqida"gi qonun.

I. Kirish.

O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 35 yilligi, shunchaki til tarixida muhim voqea emas, balki o'zbek xalqining mustaqillik va milliy o'zlikka intilish xususan, milliy taraqqiyot yo'lidagi muhim bosqichdir. Bu kun o'zbek tilining siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotda hukmron mavqega ega bo'lishini belgilaydi, o'zbek xalqining milliy g'ururi va o'ziga xosligini namoyish etadi

II. Adabiyotlar tahlili

O'zbek tilining tarixi boy va murakkab, tilimizning tarixi Oltoy tillari oilasining turkiy tillar turkumiga borib taqaladi. O'rta Osiyoda, ayniqsa, O'zbekistonda turkiy

tillar X-XI asrlarda keng tarqalib, o'zbek tili shakllanishining asosini tashkil qilgan. Davlat tilimiz tarixning bir necha ming yillik silsilasidan o'tib boyib kelmoqda, shuningdek tilimiz tarixning qora va og'ir kunlarini ham boshidan kechirdi. Barchamizga ma'lumki biror bir xalqni o'zligini boy tarixini unuttirish uchun ushbu xalqning o'z ona tiliga bolta urmoqlik va milliy ziyolilarini ham yo'qotmoqlik darkor. Xususan, Rossiya Imperiyasi tomonidan XIX asrning 50-yillarida O'rta Osiyo hududida keng istilochilik yurishlarini amalga oshiradi va o'zlarining hokimiyatini mustahkamlashning quroli sifatida o'lkamizga ruslarni ko'chirib kelish ishlarini amalga oshirdi, bundan asosiy maqsad shuki, o'lkada rus siyosatini o'tkazish va milliy an'alarimiz xususan milliy tilimizni va boy tariximizni yo'qotish edi. Sobiq Sovet davrida ham o'zbek tiliga bo'lgan munosabat murakkab edi. Bu davrda rus tili hukmron bo'lib, o'zbek tili siyosiy va madaniy hayotda ikkinchi darajali tilga aylandi. Rus tili davlat organlarida, ta'limda va ommaviy axborot vositalarida ustunlik qildi, bu esa o'zbek tili rivojlanishiga to'sqinlik qildi, biroq ushbu siyosatga qarshi "Millatning oydinlari" yani Jadidlar bunday chirkin siyosatga qarshi chiqishgan va xalqni o'zligini, milliy g'ururi va tilini unutishga yo'l qo'yishmagan. Jadidlar o'zbek tilining rivojlanishi va modernizatsiyasi uchun kurashgan, o'zbek tilining davlat tili maqomini olishini himoya qilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunda ma'rifatparvar bobomiz Munavvarqori Abdurashidxonovning "Tilsiz xalq – qalbsiz tan", degan mashhur so'zlar yodimizga keladi. U o'zbek tilini millatning ruhi va madaniyatining ramzi deb hisoblagan.

Mustaqillik ostonasida o'zbek tilining taqdiri xalqning e'tibor markazida bo'ldi. 1989-yil 21-oktabrda Respublika Oliy Sovetining XI sessiyasi "O'zbekiston SSR davlat tili haqida" Qonuni (1995-yil 22-dekabrda O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni yangi tahrirda) qabul qilib, o'zbek tiliga davlat tili maqomini berdi. Qonunning qabul qilinishi o'zbek xalqi va respublikada yashovchi boshqa xalqlarning madaniy, ma'naviy va siyosiy hayotida ro'y bergan muhim voqea

edi. Qonun o'zbek tili va madaniyatining rivojlanishiga imkoniyat yaratdi. Shu bilan birga unda respublika hududida yashovchi boshqa xalqlarning tillarini rivojlantirish imkoniyatlari ham belgilab berildi. Shu bilan birgalikda ushbu qonun Davlatimiz mustaqilligiga qo'yilgan ilk asosiy qadam edi. Ushbu qonun o'zbek tilining o'zbek xalqining milliy g'urur va o'ziga xos timsoli ekanligini ta'kidladi. Ushbu qonun o'zbek tilining o'zbek xalqining milliy ongiga qaytishini belgiladi, o'zbek xalqining o'zlikni anglash, o'z tarixiga hurmat va madaniy merosini himoya qilishga bo'lgan intilishini aks ettirdi. (O'RQ-3561-son qonuni, 1989).

III. Mulohaza

Afsuski, O'zbek tili davlat tili bo'lishiga qaramasdan, mamlakatimizda davlat tiliga hurmatsizlik qilib bajarilayotgan kamchiliklarimiz ham talaygina. Bunday nuqsonlarga biz har qadamda jamoat joylarida, ayrim davlat tashkilotlarida, xususan ta'lim tizimida ham duch kelishimiz mumkin. Masalan, birgina ta'lim tizimida Rus tilida ta'lim berayotgan maktablar soni yildan – yilga oshib bormoqda xususan Toshkent shahrida, albatta bu biz uchun qaysi ma'noda yaxshi lekin, tangani boshqa tomoni ham bor, yani til o'zida ma'lum bir millatning an'alarini madaniyatini mujassam etadi, bu orqali biz o'zligimizni, milliyligimizni unutib qo'ymaymizmi!?

Hozirgi Globallashuv davrida dunyoning eng rivojlangan mamlakatlarining har birining o'z siyosiy ta'siri ya'ni “Yumushoq kuchi” bor. Bu kuch orqali davlatlar o'zlarning seriallari yoki ijtimoiy tarmoqlardagi turli xil **kontentlar orqali**, yoki kiyinish madaniyati bilan boshqa bir davlatga o'zning madaniyati shuningdek o'z tilini ham yoyib boradi. Hozirgi shitob bilan rivojlanib borayotgan dunyoda biz bu holatga qanchalik tayyormiz!?

1. 2021-yil 26-iyun kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining o'n oltinchi yalpi majlisida “O'zbekiston Respublikasining Davlat tili to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasining qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida”gi qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. Shuningdek, qonunda davlat organlari va

tashkilotlari faoliyatida davlat tilining qo'llanilishi, ish yuritish tili, davlat organlari va tashkilotlari tomonidan o'tkaziladigan tadbirlarda davlat tilining qo'llanilishi, normativ-huquqiy va boshqa hujjatlar, shuningdek, ularning loyihalarida foydalaniladigan til, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarida ishlatiladigan til, sud ishlarida yuritiladigan til, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish, fuqaroning shaxsini va huquqlarini tasdiqlashda qo'llaniladigan til masalalari ham batafsil belgilangan ([Daryo.uz., 2021](#)).

2. So'nngi yillarda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan Davlat tili va uning ravnaqiga alohida e'tibor berilmoqda. "Davlat tili taraqqiyotini boshqa millat vakillarining tili va madaniyatini rivojlantirish bilan bog'liq holda ko'ramiz", "Mamlakatimizda o'zbek tilining davlat tili sifatidagi o'rni va ahamiyatini oshirish, uni zamon talablari asosida rivojlantirish masalasini biz milliy o'zligimizni anglash, millat ruhini saqlab qolish, yorug' kelajagimizni ta'minlashning eng muhim omili, deb bilamiz. Shu ezgu maqsad yo'lidagi amaliy harakatlarimiz tufayli jamiyatimiz hayotida davlat tilining qo'llanish doirasi tobora kengayib, u xalq dilining chinakam ko'zgasiga aylanmoqda", – deya qayd etdi davlat rahbari 2023-yil 21-oktabr "O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 34-yilligi munosabati bilan so'zlagan tabrigida ([Gazeta.uz, 2023](#)).

IV. Xulosa

Umuman olganda o'zimizning ichki tizimizning ayrim jabhalarida ham **kamchiliklar ko'zga tashlanayapti**. Xususan, maktablarda o'zbek tilida o'qitish sifati past. O'qituvchilarning malakasi yetarli emas, darsliklarning sifati yaxshi emas, Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili va rus tiliga katta urg'u berilib, o'zbek tili ikkinchi darajali o'ringa tushirilib qo'yilgan, fan – **texnika** va ijtimoiy – gumanitar sohalarida o'zbek tilida adabiyotlar yetarli emas. Rasmiy hujjatlarda o'zbek tili to'g'ri va to'liq ishlatilmaydi, ko'pincha rus tilida yozilgan hujjatlar uchraydi, ko'plab jamoat joylarida reklamalar o'zbek tilida emas, ayrim hududlarda aholining katta

qismi rus tilida gapiradi, rus tilida gapirishni bilmaydigan odamlarga nisbatan kamsitish holatlari uchraydi. Yuqoridagi kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida hukumatimiz tomonidan bir qator islohatlar amalga oshirilayapti. Yangi O'zbekistonda davlat tili va uning rivojlanishiga jiddiy e'tibor berilmoqda jumladan: O'zbek tili davlat tili sifatida tan olinishi va barcha davlat organlarida, ta'lim, fan, madaniyat va sohalarda keng qo'llanilishi belgilangan. O'zbek tilida ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, matbuot, radio va televidenie xizmatlarida o'zbek tilining rolini oshirishga qaratilgan normalar belgilangan. O'zbek tilini raqamli texnologiyalar bilan bog'lash, onlayn resurslarni rivojlantirish va yosh avlodni informatsion texnologiyalar orqali o'zbek tilida ta'lim olishga undash ham belgilab o'tilgan. Shuningdek, Yangilangan Konstitutsiyamizda O'zbek tilining davlat tili sifatida hurmatini, uning rivojlanishini va xalqqa xizmat qilishdagi ahamiyatini yanada oshirishga qaratilgan muhim imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu orqali o'zbek tilining mustaqil hayotda va ilm-fan, madaniyat, siyosat va ijtimoiy sohalarda faol ishtirok etishi ta'minlanadi.

Bu kabi chora-tadbirlar shundan dalolat beradiki Yangi O'zbekistonda inson qadri ulug'lanishi bilan bir qatorda davlat tiliga bo'lgan hurmat va e'tibor ham oshib bormoqda. Shu bilan birgalikda tilimizning qanchalik sof bo'lib kelajak avlodga yetib borishi har birimizning oldimizga qo'yilgan ustuvor maqsadlarimizdan biri bo'lmoqligi darkor azizlar!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

- 1.3561-XI-сон 21.10.1989. O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risida (lex.uz)
3. Senat davlat tili to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritishni ma'qulladi — Uzbekistan News | DARYO.UZ
4. “Davlat tili taraqqiyotini boshqa millat vakillarining tili va madaniyatini rivojlantirish bilan bog'liq holda ko'ramiz” — prezident – O'zbekiston yangiliklari – Gazeta.uz

THE FOUNDATION OF INDEPENDENCE AND NATIONAL UNITY

Diyarbek TURAYEV

Abstract. This article covers the status of the state language of the Uzbek language, as well as the ways and actions to bring the Uzbek language to the status of the state language, the attention paid to the state language over the past 35 years, the measures taken by our government.

Keywords. The state language, the constitution, the Uzbek language, the Jadids, the law “On the state language”.